

Predstavitev ADP: Podatkovni viri in njihova uporaba pri izboru in prijavi magistrskega dela

Irena Vipavc Brvar
FDV, 4. februar 2016

Srečanje za vse študente 2. stopnje, FDV

Vsebina predavanja

- Splošno o Arhivu družboslovnih podatkov
- Kaj hranimo v ADP?
- Dostop do metapodatkov in podatkov preko ADP
- Primeri uporabe sekundarnih podatkov in drugih gradiv
- Mednarodne podatkovne baze

Arhiv družboslovnih podatkov

- 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 600 družboslovnih raziskav, najstarejša iz leta 1968
- cca. 700 uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)
- član [CESSDA](#)
- [različni mednarodni projekti](#) (DwB, Foster, SEEDS, SaW, SERISS ...)

Raziskovalni podatki

„... predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih zaključkov.“

(Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce, 2015, str. 1)

PUBLICATIONS AND DATA

Vir: Research data alliance meeting 2014

Odprti dostop – odprti podatki – odprta znanost

„Osnovni princip odprtega dostopa je takojšnja dostopnost rezultatov javno financiranih raziskav na svetovnem spletu brez naročniških ali avtorskopравnih omejitev.“

(<http://www.openaccess.si/definicije-in-deklaracije/>)

DATA SHARING

Vir: Research data alliance meeting 2014

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav za ponovno uporabo:

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

Vir: Research data alliance meeting 2014

INFORMATION TYPES

ADP uporabnikom omogoča **enostaven dostop do podatkov** v številnih formatih.

Teme/vsebina gradiv v ADP

- politika in sistemi družbene blaginje (642)
- **družba in kultura** (369)
- družbena slojevitost in skupine (165)
- delo in zaposlovanje (107)
- informiranje in komuniciranje (71)
- pravo, kriminal in pravni sistemi (50)
- zdravstvo (36)
- izobraževanje (34)
- gospodarstvo (32)
- demografija, prebivalstvo, statistika prebivalstva in popisi (28)
- naravno okolje (28)
- bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)
- psihologija (1)
- transport, potovanje in mobilnost (7)
- trgovina, industrija in trgi (4)
- znanost in tehnika (5)
- drugo (14)

DRUŽBA IN KULTURA

družbene navade in stališča, [102 raziskav](#)
družbene razmere in kazalci, [33 raziskav](#)
kulturna in nacionalna identiteta, [11 raziskav](#)
lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje, [23 raziskav](#)
poraba časa, [7 raziskav](#)
prosti čas, turizem in šport, [10 raziskav](#)
vera in vrednote, [10 raziskav](#)

Mikro podatki

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

1 - varno

2 - ogroženo

9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne 1	malo 2	srednje 3	zelo močno 4	ne vem, b.o. 9
a) uničevanje okolja	1	2	3	4	9
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2	3	4	9
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2	3	4	9

Kaj potrebujemo za razumevanje in ustrezno interpretacijo

Metapodatke lahko definiramo kot
"vse informacije potrebne za
obveščanje in procesiranje statističnih
struktur".

(Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).

Specifikacija, ki se uporablja na
področju družboslovja in
humanistike je **DDI**.

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ **Avtor**
- ✓ **Producent**
- ✓ **Finančna podpora**
- ✓ **Serijska**
- ✓ **Vsebinska področja**
- ✓ **Povzetek**
- ✓ **Čas zbiranja podatkov**
- ✓ **Časovno pokritje**
- ✓ **Geografsko pokritje**
- ✓ **Enota za analizo**
- ✓ **Populacija**
- ✓ **Kdo je opravil zbiranje podatkov**
- ✓ **Tip vzorca**
- ✓ **Uteževanje**
- ✓ **Citiranje**
- ✓ **Sorodne raziskave**
- ✓ **Vprašalniki in povezano gradivo**

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko in Niko Toš. Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2012. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2013.

Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

ADP - IDNo: PBSI1209

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Toš, Niko

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Kako do podatkov na ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Kako do podatkov?

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

- +
- ✓ Omogoča analizo preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

Seznam raziskav po

- Izberi
- Šifri raziskave
- Serijah
- Vsebinskih področjih
- Dajalcih
- Letih izdelave
- Letih produkcije
- Avtorjih
- Statusu
- Mednarodnih raziskavah
- Najpogosteje uporabljenih raziskavah

Seznam raziskav iz serije SJM

Legenda ikon: povezana gradiva in objave

CESTE94 **Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v Sloveniji**
serija: **SJM, CESTE**, vsebinsko področje: TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST,
izdelal: CJMMK

SJM10 **Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava**
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene razmere in kazalci, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča,
izdelal: CJM

SJM092 **Slovensko javno mnenje 2009/2: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti**
serija: **SJM, CSES**, vsebinsko področje: POLITIKA - spori, varnost in mir, POLITIKA,
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije, izdelal: CJMMK

SJM091 **Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in
družbene neenakosti (ISSP 2009)**
serija: **SJM, ISSP**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA
- vera in vrednote, izdelal: CJMMK

SJM082 **Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava**
serija: **SJM, ESS**, vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA -
družbene navade in stališča, izdelal: CJMMK

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

[Opis raziskave](#)[Opis podatkov](#)[Povezana gradiva in objave](#)[Snemi podatke](#)[Celoten opis raziskave](#)**ADP - IDNo:** SJM10**Glavni avtor(ji):**

- Kurdija, Slavko
- Malnar, Brina
- Uhan, Samo
- Hafner-Fink, Mitja
- Štebe, Janez

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)**Izdalal datoteko podatkov:**

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2011)

Finančna podpora:

Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priseljencev, vpliv priseljevanja na nacionalno gospodarstvo, občutek osebne sreče, socialni stiki, strah pred kriminaliteto, ocena zdravstvenega stanja, verska pripadnost, obiskovanje verskih obredov, diskriminacija, enakopravnost, državljanstvo, brezposelnost, demografija, osebnostne značilnosti, policija in organi pregona, sodišča, delo, družina, blaginja

Dostop do podatkov:[opis](#) | [snemi podatke](#)

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

cobiss tip 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2012

Kako citiram to raziskavo?

Kurdija, Slavko, Brina Malnar, Samo Uhan, Mitja Hafner Fink in Janez Štebe. Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], 2011. Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2012.

Sorodne raziskave:

Čas zbiranja podatkov:	20. oktober 2010 - 31. januar 2011
Čas izdelave:	2011
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	Slovenija
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zaupljivih spoštovanju profesionalnih etičnih kodexov. Uporabnik se posebej zavezuje, da bo

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM10 - Slovensko javno mnenje 2010 [datoteka podatkov]

*.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

- število spremenljivk: 404
- število enot: 1403

Verzija: V3 R2

Spremenljivke

A1 Koliko na dan gledate TV?

A1 Prosimo ocenite, koliko časa na dan gledate televizijo na običajen dan v tednu?

Vrednost		Frekvenca
0	sploh nič	63
1	manj kot 0,5 ure	139
2	0,5 - 1 ure	301
3	več kot 1 - 1,5 ure	214
4	več kot 1,5 - 2 uri	256
5	več kot 2 - 2,5 ure	124
6	več kot 2,5 - 3 ure	150
7	več kot 3 ure	156
8	ne vem	0
9	b.o.	0

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
1403	0	0	7		

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Ostalo gradivo pri opisu raziskave

1. Toš, Niko (2010). EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA (EUROPEAN SOCIAL SURVEY, ESS 2010) v okviru projekta SJM 2010 - pregled in primerjava rezultatov.
2. Blejcek, Marjan (1969-1970). POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70.
3. The ESS Central Coordinating Team (2009). Response rate enhancement - ESS (EN): ESS - European Social Survey.
4. The ESS Central Coordinating Team (2009). Progress Checking of Survey Agencies - ESS (EN): ESS - European Social Survey.
5. The ESS Central Coordinating Team (2009). Sampling Designs - ESS: ESS - The European Social Survey .
6. The ESS Central Coordinating Team (2009). Translation Strategy - ESS: ESS - The European Social Survey.
7. The ESS Central Coordinating Team (2009). Questionnaire Development - ESS: ESS - The European Social Survey.

Ostala gradiva

1. Toš, Niko (2010-10). SJM 10 - Evropska družboslovna raziskava (European Social Survey, ESS 2010) [Vprašalnik].
2. Toš, Niko (2010-10). Evropska družboslovna raziskava (EUROPEAN SOCIAL SURVEY, ESS 2010) ZVEZEK POKAZNIH KARTIC.
3. Toš, Niko (2010-10). NAVODILO ZA DELO ANKETARJEV PRI RAZISKAVI SJM 2010.
4. Toš, Niko (2010). SJM 2010 Evropska družboslovna raziskava FORMULAR O POTEKU DELA - Formular B.
5. Toš, Niko (2010). EVROPSKA DRUŽBOSLOVNA RAZISKAVA - ESS, zloženka.
6. Toš, Niko (2010). Slovensko javno mnenje 2010 - pismo izbranim v vzorec.
7. Toš, Niko (2010-10). Slovensko javno mnenje 2010 - kodirnik za izobrazbo.
8. The ESS Central Coordinating Team (2009). Project Instructions - ESS (EN): Project Instructions.
9. The ESS Central Coordinating Team (2009). Contact Forms - ESS (EN): ESS -

Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Povezana gradiva in objave

Snemi podatke

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

OPIS

TABELA

ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM10]³ Slovensko javno mnenje 2010

Evropska družboslovna raziskava

Prenos datoteke

Izberite format datoteke.

Če želite samo delno datoteko izberite 'Delna datoteka'.

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

Operacija lahko od vas zahteva vpis gesla.

SPSS prenosljiva datoteka

PRENESI

DELNA DATOTEKA

download_include_computed

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

Pritisni 'Prenesi'.

ddi.pdf

PRENESI

Pritisnite 'Prenesi' za začetek prenosa.

-- Izberite format podatkovne datoteke --

SPSS

SPSS prenosljiva datoteka

Stata v.8

Stata v.7

download_NSDstat

NSDstat

Statistica

DIF

Besedilna datoteka

Besedilo ločeno s tabulatorji

SAS

Besedilo ločeno z vejico

PRENESI

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer Politbarometer

Datoteka podatkov [PBSI1209]³ Politbarometer 09/12, Slovenija : September 2012

September 2012

Spremenljivka i7: POLICIJA

PREDTEKST VPRAŠANJA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVNI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...:

DOBESEDNO VPRAŠANJE

POLICIJI?

Vrednosti	Kategorije	N	
1	najmanj zaupa	60	6,8%
2	.	128	14,5%
3	nekaj vmes	352	40,0%
4	.	293	33,3%
5	najbolj zaupa	48	5,4%
6	ne ve, b.o.	28	
Sysmiss		1	

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 881
 Manjkajoče vrednosti 29
 Ta spremenljivka je numerična

Registracija za dostop do gradiv

3

Spoštovani!
 Pred vami je registracijski obrazec. Prosim, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja.
 Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju
 boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri
 izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Polja označena z * so obvezna polja. Prosim, da jih izpolnete.

- Ime*:
- Primek*:
- Naslov*:
- Poštna številka in pošta*:
- Kategorija uporabnika:
- Ustanova:
- Davčni zavezanec:
- Davčna številka:
- Telefon:
- Fax:
- E-naslov*:

Input fields for registration with question mark icons indicating required fields.

Za analizo podatkov na Nesstarju potrebujemo uporabniško ime in geslo.

Arhiv družboslovnih podatkov

Podatki
Iskanje
Vsebinska področja
Serije

Podpora uporabnikom
O podatkih
Usposabljanje
Izročanje podatkov
O arhiviranju

Povezave skupnosti
Evidentiraj raziskavo
Prispevaj podatke
Prispevaj gradiva
Blog
Projekti

Pogoste povezave

2

- [nesstar](#)
- [Registracija za dostop do gradiv](#)
- [Nagrade Klinarjevega skl](#)

Registracija za dostop do gradiv

ADP hrani tudi to raziskavo...
 Državni zbor Republike Slovenije,
 Opis serije, DZRS

eNovice
 Če želite biti na tekočem z dogajanjem v Arhivu družboslovnih podatkov, se prijavite na naše eNovice.
 E-naslov:

Izšlo je poročilo projekta Odprti podatki!
 Opis stanja na področju raziskovalnih podatkov v Sloveniji

Dostop do raziskovalnih podatkov v ADP in njihova analiza
 ADP delavnica

1

Pogoste povezave

Sredstva za delovanje ADP je zagotovilo MVZT v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v

Registracija za dostop do gradiv

Spoštovani!

Pred vami je registracijski obrazec. Prosimo, izpolnite podatke o sebi v spodnja polja. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo, ki ju boste prejeli po e-pošti. Dodatne informacije so vam na voljo v dokumentih *Pomoč pri izpolnjevanju obrazca in Gradivo na zahtevo*.

Pomoč pri izpolnjevanju obrazca

Gradivo na zahtevo

Pozabljeno geslo

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnete.

Ime*:

Priimek*:

Naslov*:

Poštna številka in pošta*:

Kategorija uporabnika*:

Ustanova:

Davčni zavezanec:

Da

Davčna številka:

Telefon:

Fax:

E-naslov*:

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

Izberite namen, za katerega nameravate gradivo uporabiti. Izberete lahko med *izobraževalnim, znanstvenim, komercialnim in javnim namenom uporabe*.

Namen uporabe gradiva*:

Izberite način uporabe gradiva. Izberete lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v ustreznih statističnih programih*.

Gradivo bom*:

Prosimo podrobneje pojasnite namen uporabe*:
(150 do 500 znakov)

Izberi
analiziral prek spletnega vmesnika prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Izberete lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize se oblikujejo različni uporabniški profili.

ADP ni primarni distributor za vse raziskave

[Opis raziskave](#)

[Opis podatkov](#)

[Povezana gradiva in objave](#)

[Snemi podatke](#)

Snamemo lahko samo dokumentacijo

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

☰ 🏠 🔄 📄 📁 📂 📅 SL ?

Datoteka podatkov [ISSPSJ89]² ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989 : Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah

Prenesite dokumentacijo

Izberite format dokumenta.

ddi.pdf

PRENESI

Ni dodatnih možnosti

~~OPIS TABELA ANALIZA~~

~~Datoteka podatkov [SJM13]³ Sloven mnenja~~

~~Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta,~~

Ne moremo izvajati spletnih analiz

Datoteka podatkov [ISSPSJ89]² ISSP85/91: Vloga države, Slovenij;

Povzetek

Vsebina tokratnega vprašalnika, ki se kasneje deloma ponovi v ISSP90 in ISSP96, kaznovanja v primeru dvoma o krivdi, ogroženost zaradi osebnih podatkov na rač. Respondentje izbirajo področja, kje naj država po njihovem stori več, kot je ekolog. zanimanju za politiko ter oceno vpliva ostalih subjektov v političnem življenju. kot s

Preprosta analiza podatkov z Nesstar-jem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM112]⁹ Slovensko javno mnenje 2011/2 :
Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

	Izberite 'Dodaj v stolpec'				
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.				

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- opred
 - ločitev
 - spolni odnosi pred poroko
 - samomor
 - da mož
 - da star
 - nasilje
 - evtana;
 - prostitu
 - smrtna
- | |
|------------------------------|
| Dodaj v vrstico. |
| Dodaj v stolpec. |
| Dodaj v podtabelo. |
| Izračunaj opisne statistike. |

- Družina
- Nacionalna identiteta

Preprosta analiza podatkov z Nesstar-jem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

samomor: Kategorije

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
samomor				
lahko vedno opravičimo	1	78	7,3	7,9
2	2	28	2,6	2,8
3	3	41	3,8	4,1
4	4	30	2,8	3,0
5	5	120	11,2	12,1
6	6	36	3,4	3,6
7	7	39	3,6	3,9
8	8	65	6,1	6,6
9	9	80	7,5	8,1
nikoli ne moremo opravičiti	10	474	44,3	47,8
ne vem	88	60	5,6	-
b.o.	99	18	1,7	-
Skupaj		1.069	100,0	100,0

Opisne statistike

	samomor
Mediana	9,23
Povprečna vrednost	7,51
Minimum	1,00
Maksimum	10,00
Standardni odklon	3,07
Vsota	7.446,00
N	991
95 % interval zaupanja (minimum)	7,32
95 % interval zaupanja (maksimum)	7,71
99% interval zaupanja (minimum)	7,26
99% interval zaupanja (maksimum)	7,77
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	1,00
Prvi kvartil	5,09
Tretji kvartil	9,98
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	10,00

Izvoz tabele v Excelovo preglednico.

Preprosta analiza podatkov z Nesstar-jem

Primer Politbarometer

zaupanje cerkvi, duhovščini	najmanj zaupa	srednje	najbolj zaupa	Skupaj
zaupanje policiji				
najmanj zaupa	30,8	22,1	16,8	26,2
srednje	40,1	42,9	35,6	40,1
najbolj zaupa	29,1	35,0	47,7	33,7
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0

Vir: PBSI1110

N=

Kako lahko uporabim dostopne vsebine

- Primerjam vsebino / rezultate moje ankete z rezultati primerljivih raziskovanj na splošnejših / drugih populacijah
- Primerjam vsebino / rezultate moje ankete z rezultati iz preteklih obdobj
- V celoti uporabim sekundarne vire, ki so mi na razpolago (PRIHRANEK ČASA in DENARJA)
 - Uporaba / primerjava med različnimi časovnimi točkami
 - Med različnimi raziskavami
 - Uporaba različnih virov / uradne statistike / kartogrami
 - Mednarodna primerjava
- Uporaba testiranih vprašalnikov za mojo raziskovanje
- Uporaba priloženih gradiv za teoretsko podlago mojemu delu

Nacionalni in mednarodni podatkovni viri

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH
A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

REPUBLIKA SLOVENIJA
STATISTIČNI URAD RS

European *Values* Study

Preučevana tematika: SAMOMOR

Napredno iskanje

Vpis pravih ključnih besed, sopomenk, šumniki!

- ⊕ ADP
- ⊕ ADP-en
- [-] Poizvedba za: (samomor) (24 Zadetkov)
 - [-] ADP
 - [📅] [MLA00]³ Mladina, 2000
 - [📅] [SJM053]² Slovensko javno mnenje 2005/3+4 : Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah
 - [📅] [SJM081]³ Slovensko javno mnenje 2008/1 : Evropska raziskava vrednot
 - 🔍 samomor
 - [Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - [📅] [SJM952]³ Slovensko javno mnenje 1995/2 : Mednarodna raziskava vrednot
 - [📅] [SJM993]³ Slovensko javno mnenje 1999/3 : Evropska raziskava vrednot
 - [📅] [MLAPRE03]³ Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete
 - [📅] [SJM921]³ Slovensko javno mnenje 1992/1 : Mednarodna raziskava vrednot
 - [📅] [MLA98]³ Mladina '98 : Socialna ranljivost mladih
 - [📅] [SUIATT94]² Mednarodna raziskava: Stališča o samomorih

Advanced Search - Mozilla Firefox

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?mode=searchview&searchtype=advanced&&

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Opis raziskave + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk Seznam tabel

Kje iskati?: ADP ADP-en

Seznam tabel

Pozdravljeni v Nesstar katalogu

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk Seznam tabel

Kje iskati?: ADP ADP-en

- Iščemo znotraj spremenljivke – besedilo, vprašanje...
- Želimo dobiti izpis seznama spremenljivk

Iskanje neposredno na spletni strani ADP

Iskanje

samomor

Iskanje

SJM112 - SJM 2011/2, Slovensko javno mnenje 2011, Mednarodna ...

Oblika zapisa datoteke: PDF/Adobe Acrobat

V207 **samomor**. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88. 99. V208 da mož udari svojo ženo. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88. 99. V209 da starši tepejo svoje otroke.

www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/sjm/sjm112_vp1_sl_v1_r5.pdf

Slovensko javno mnenje 2008/1 - ADP - Arhiv družboslovnih podatkov

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99. v244 **samomor**. v244 **samomor**. Vrednost, Frekvenca. 1, nikoli ne moremo opravičiti, 668. 2, 2, 135. 3, 3, 100. 4, 4, 57.

www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm081/opis-podatkov/

Podatki o raziskavi Slovensko javno mnenje 2011/2

V207 **samomor** Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa ...

www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm112/opis-podatkov/

Datoteka podatkov [SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

Spremenljivka V207: samomor

PREDEKST VPRAŠANJA

Prosim vas, da mi za vsako od naštetih stvari poveste, ali jo lahko po vašem mnenju vedno opravičimo, ali je nikoli ne moremo opravičiti, ali pa gre za nekaj vmesnega?

DOBESEDNO VPRAŠANJE

V207 Ali lahko opravičimo: samomor

Vrednosti	Kategorije	N	
1	lahko vedno opravičimo	78	7,9%
2	2	28	2,8%
3	3	41	4,1%
4	4	30	3,0%
5	5	120	12,1%
6	6	36	3,6%
7	7	39	3,9%
8	8	65	6,6%
9	9	80	8,1%
10	nikoli ne moremo opravičiti	474	47,8%
88	ne vem	60	
99	b.o.	18	

- zantevati od države ugodnosti, ki ti ne pripadajo
- izogibati se plačilu karte za javni promet
- krasti
- goljufati pri davkih, če se pokaže priložnost
- sprejemati podkupnine na službenem položaju
- homoseksualnost
- splav
- ločitev
- spolni odnosi pred poroko
- samomor
- da mož udari svojo ženo
- da starši tepejo svoje otroke
- nasilje do drugih ljudi
- evtanazija
- prostitucija
- smrtna kazen

Ali lahko upravičimo ali ne (Vir: SJM921)

V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

Povprečna vrednost

1 vedno lahko opravičimo

10 nikoli ne moremo opravičiti

Ali lahko upravičimo ali ne (Vir: SJM112)

PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

Ali lahko upravičimo samomor ali ne (Vir: SJM)

PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

1 vedno lahko
opravičimo

***Povprečna
vrednost***

10 nikoli ne moremo
opravičiti

Primer mednarodnih podatkov

Contact

gesis

Leibniz Institute
for the Social Sciences

DESCRIPTION

TABULATION

ANALYSIS

ZA4800: EVS 2008: Integrated Dataset

[ZA4800 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

country code: Categories

Measure: do you justify: suicide (Q68L)

	Average	Minimum	Maximum	Standard deviation	Sum	Count
country code						
Albania	1.7	1.0	10.0	1.8	2,598.0	1,491
Azerbaijan	2.0	1.0	10.0	2.2	2,916.0	1,425
Austria	3.1	1.0	10.0	2.6	4,340.0	1,413
Armenia	1.5	1.0	10.0	1.3	2,152.0	1,482
Belgium	3.3	1.0	10.0	2.4	4,963.0	1,488
Bosnia Herzegovina	1.4	1.0	10.0	1.4	2,157.0	1,495
Bulgaria	1.7	1.0	10.0	1.6	2,298.0	1,385
Belarus	2.5	1.0	10.0	2.1	3,576.0	1,409
Croatia	1.7	1.0	10.0	1.7	2,578.0	1,485
Cyprus	1.3	1.0	10.0	1.0	1,265.0	982
Northern Cyprus	1.3	1.0	10.0	1.0	644.0	489

Primer mednarodnih podatkov

ZA4800: EVS 2008: Integrated Dataset

[ZA4800 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

country code: Categories

Measure: do you justify: s...e (Q68L), average

Primer Atlas of European Values (EVS 1990)

Primer Atlas of European Values (EVS 1999)

Primer Atlas of European Values (EVS 2008)

Preverimo tudi uradne podatke (npr. OECD)

1.7.1 Suicide mortality rates, 2010 (or nearest year)

2 tematika: PRISELJENCI

Slovensko javno mnenje 2013 : Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

Raziskava SJM 2013 je sestavljena iz treh sklopov: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, Mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja. Prva dva sklopa spadata v mednarodni program ISSP, ki predstavlja sodelovanje 47-ih držav.

☰ [SJM13]³ Slovensko javno mnenje 2013 : Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja

⊕ Metapodatki

☐ Opis spremenljivk

⊕ Zadovoljstvo z razmerami

⊕ Nacionalna identiteta

⊕ Razumevanje vloge državljana

⊕ Ocenjevanje razmer

⊕ Zaupanje v institucije

⊕ Vrednotna opredeljevanja

⊕ Ocene preteklosti in sedanjosti

⊕ Demografija

⊕ Uporabniško določene spremenljivke

Tuji državljani, ki so prebivalci Republike Slovenije, občine, Slovenija, 1. julij 2013

Sveti Andraž v Slov. gorah

- % med vsemi prebivalci v občini**
- 1,4 ali manj
 - 1,5 - 2,4
 - 2,5 - 3,4
 - 3,5 - 4,4
 - 4,5 ali več
 - ni tujih državljanov

1. oktobra 2015 Slovenija z 2.064.632 prebivalci, 5 % tujih državljanov

Vira: Statistični urad Republike Slovenije, Geodetska uprava Republike Slovenije

- Nemogoče je, da bi ljudje, ki se ne držijo slovenskih običajev in tradicij, postali pravi Slovenci.
- Narodnim manjšinam bi pri ohranjanju njihovih običajev in tradicij morala pomagati država.
- Katero od teh mnenj vam je bliže?
- Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj.
- Priseljenci na splošno koristijo slovenskemu gospodarstvu.
- Priseljenci zasedajo delovna mesta ljudem, ki so bili rojeni v Sloveniji.
- S tem ko prinašajo nove ideje in kulture, priseljenci izboljšajo slovensko družbo.
- Gledano na sploh, priseljenci spodkopavajo slovensko kulturo.
- Legalni priseljenci v Sloveniji, ki niso slovenski državljani, bi morali imeti enake pravice kot slovenski državljani.

Vir:SJM13

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj.

Vrednosti	Kategorije	N	
0	00	0	0,0%
1	močno soglašam	100	10,4%
2	soglašam	344	35,7%
3	niti - niti	236	24,5%
4	ne soglašam	218	22,6%
5	sploh ne soglašam	65	6,7%
8	ne vem	44	
9	(b.o.)	3	

Naredim prvi pregled spremenljivke. Preučim frekvence in opisne statistike. V kolikor so odgovori pretežno na eni ali drugi poli preučim, ali je še vedno zadosti variabilnosti za izvedbo analize / preučitev hipoteze.

Zaradi priseljencev se povečuje število kaznivih dejanj.	
Mediana	2,66
Povprečna vrednost	2,80
Minimum	1,00
Maksimum	5,00
Standardni odklon	1,11
Vsota	2.693,00
N	963
95 % interval zaupanja (minimum)	2,73
95 % interval zaupanja (maksimum)	2,87
99% interval zaupanja (minimum)	2,70
99% interval zaupanja (maksimum)	2,89

SJM13: Mnenje o priseljencih glede na izobrazbo

Gledano na sploh, priseljenci spodkopavajo slovensko kulturo.

[Vir: SJM13 v Nesstarju](#)

ATLAS OF EUROPEAN VALUES

Percentage of people that agree or agree strongly that because of the number of immigrants they feel sometimes like a stranger in their own country

ISSP 2013: Ethnic minorities should be given government assistance to preserve their customs and traditions.

Discrimination in EU in 2015 / Eurobarometer 84.3

Working with a Roma, black, Asian or white person

QC13. Regardless of whether you are actually working or not, please tell me, using a scale from 1 to 10, how comfortable you would feel if one of your colleagues at work belonged to each of the following groups? '1' means that you would feel, "not at all comfortable" and '10' that you would feel "totally comfortable".

% of total 'Comfortable' (7-10) + 'Indifferent (SPONTANEOUS)' answers

		A white person	A black person	An Asian person	A Roma person
	EU28	94%	83%	83%	63%
	BE	94%	86%	87%	57%
	BG	94%	58%	67%	43%
	CZ	91%	53%	51%	29%
	DK	98%	96%	94%	70%
	DE	89%	81%	81%	58%
	EE	95%	65%	70%	48%
	IE	96%	93%	91%	77%
	EL	97%	76%	74%	50%
	ES	98%	90%	89%	81%
	FR	98%	94%	95%	71%
	HR	90%	71%	71%	60%
	SI	91%	78%	77%	66%

Discrimination in EU in 2015 / Eurobarometer 84.3

Having sons or daughters in a love relationship with a Roma, black, Asian or white person

QC14. Regardless of whether you have children or not, please tell me, using a scale from 1 to 10, how comfortable you would feel if one of your children was in a love relationship with a person from each of the following groups.

'1' means that you would feel, "not at all comfortable" and '10' that you would feel "totally comfortable".

% of total 'Comfortable' (7-10) + 'Indifferent (SPONTANEOUS)' answers

	A white person	An Asian person	A black person	A Roma person
EU28	92%	69%	64%	45%
BE	92%	74%	67%	36%
BG	91%	32%	21%	13%
CZ	90%	25%	23%	11%
DK	96%	85%	82%	48%
DE	88%	68%	58%	42%
EE	91%	52%	44%	32%
IE	96%	79%	78%	59%
EL	94%	45%	41%	21%
ES	97%	78%	77%	60%
FR	96%	85%	79%	53%
HR	87%	52%	52%	38%
SI	81%	57%	55%	42%

Special Eurobarometer 437: Discrimination in the EU in 2015

Publisher

[Directorate-General for Communication »](#)

Description

As the last Eurobarometer on this topic in 2012, the survey looks into attitudes and perceptions of Europeans towards discrimination based on different grounds (gender, ethnic origin, religion or beliefs, age, disability, sexual orientation and gender identity) and citizens' opinions on different policy measures to combat discrimination. For the first time the survey explores the social acceptance of specific groups belonging to ethnic and religious minorities. Also for the first the survey is looking into social acceptance and citizens' views on the rights of lesbian, gay, bisexual and transgender persons.

The results by volumes are distributed as follows:

- Volume A: Countries
- Volume AA: Groups of countries
- Volume A' (AP): Trends
- Volume AA' (AAP): Trends of groups of countries
- Volume B: EU/socio-demographics
- Volume C: Country/socio-demographics

Dostop do agregiranih podatkov na SI-STAT

- Agregirani podatki v obliki tabel so na voljo na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije
- Enostaven dostop do statističnih informacij o različnih statističnih področjih (iz različnih virov)
- Možnosti spletnih analiz in vizualnega prikaza rezultatov

■ **Prebivalstvo po državi državljanstva, petletnih starostnih skupinah in spolu, Slovenija, letno**

Velikost: 93 Kb [Shrani celotno tabelo v PC-Axis formatu]

- SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske (3)
- DRŽAVA DRŽAVLJANSTVA: Država državljanstva - SKUPAJ, EVROPA, Slovenija, Bosna in Hercegovina, ... (155)
- LETO: 2011, 2012, 2013, 2014 (4)
- STAROST: Starost - SKUPAJ, 0-4 let, 5-9 let, 10-14 let, 85-89 let, ... (20)

■ **Tujci po skupinah državljanstva, kohezijski regiji, Slovenija, letno**

Velikost: 4 Kb [Shrani celotno tabelo v PC-Axis formatu]

- KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA, Vzhodna Slovenija, Zahodna Slovenija (3)
- MERITVE: Število, Delež (%) (2)
- SKUPINA DRŽAVLJANSTEV: Tujci - SKUPAJ, Nekdanja Jugoslavija, Evropska unija, Druge države (4)
- LETO: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (5)
- SPOL: Spol - SKUPAJ, Moški, Ženske (3)

Tujci po: MERITVE, STATISTIČNA REGIJA, LETO , SKUPINA DRŽAVLJANSTEV

		2015		
		Nekdanja Jugoslavija	Evropska unija	Druge države
Število	Pomurska	762	756	162
	Podravska	8943	2871	992
	Koroška	1789	229	81
	Savinjska	9991	1543	646
	Zasavska	1817	181	61
	Posavka	2703	873	102
	Jugovzhodna Slovenija	4202	1068	213
	Osrednjeslovenska	26284	4607	2880
	Gorenjska	7322	1312	549
	Primorsko-notranjska	2319	531	55
	Goriška	4400	842	341
	Obalno-kraška	7023	2352	730

Tujci po: STATISTIČNA REGIJA, MERITVE, SKUPINA DRŽAVLJANSTEV , LETO

Kategorija: 2015 ▾

Metoda razvrščanja v razrede: Kvanti ▾

Velikost kartografskega prikaza: 100 ▾ %

» [Slika kartograma \(JPG datoteka\)](#)

» [Slika legende \(JPG datoteka\)](#)

LETO: 2015
MERITVE: Število
SKUPINA DRŽAVLJANSTEV: Nekdanja Jugoslavija

	762 - 1.789 (2)
	1.817 - 2.319 (2)
	2.703 - 4.400 (3)
	7.023 - 7.322 (2)
	8.943 - 26.284 (3)

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov dovoljena z navedbo vira.
Vir meja območij: Geodetska uprava Republike Slovenije.

Oznake prostorskih enot so pojasnjene na strani
Karte in šifranti osnovnih prostorskih enot

Tujci v Sloveniji

Tujci

Dimenzije: SKUPINA DRŽAVLJANSTEV, STATISTIČNA REGIJA.

2015, Spol - SKUPAJ, Delež (%). (število / deleži)

© SURS

Population Projections

geo	time	2015	2020	2030	2040	2050	2060	2070	2080
Austria		8,551,081	8,793,916	9,272,212	9,605,887	9,747,249	9,698,711	9,629,453	9,562,386
Poland		38,499,953	38,390,693	37,525,745	36,241,010	34,842,067	33,293,791	31,465,728	29,582,117
Portugal		10,367,550	10,139,999	9,777,538	9,386,339	8,862,900	8,228,392	7,618,571	7,113,878
Romania		19,909,323	19,686,804	19,003,562	18,458,698	17,973,992	17,440,757	16,812,947	16,338,339
Slovenia		2,066,511	2,086,779	2,087,658	2,078,633	2,070,382	2,041,350	2,013,688	2,006,508
Slovakia		5,416,851	5,414,527	5,314,025	5,111,991	4,869,970	4,574,335	4,218,590	3,868,254
Finland		5,478,486	5,618,852	5,880,844	6,057,554	6,160,986	6,239,956	6,322,737	6,381,733
Sweden		9,721,642	10,138,157	10,998,167	11,737,728	12,446,286	13,054,199	13,594,803	14,110,527
United Kingdom		64,643,370	66,693,272	70,469,762	73,841,524	77,177,523	79,951,846	82,535,019	85,148,887
Iceland		328,574	341,970	366,519	388,467	408,806	428,166	447,726	467,187
Norway		5,177,196	5,547,598	6,364,369	7,106,447	7,689,383	8,132,298	8,518,979	8,851,414

Vir: [Eurostat](#)

Event registry : concept - refugee

CURRENT ACTIVITY

<http://gis.stat.si/index.php#>

Prikazan je odstotni delež otrok, ki so vključeni v vrtce, glede na število otrok v starostni skupini od 1 do 5 let.

STAGE Prostorska raven ▾ Vsebina ▾ Orodja ▾ Iskanje

Raven prikaza: **Občine**

Vsebina:
Izobraževanje > vrtci > vključenost otrok v vrtce
Vrednost za Slovenijo: **76,5**

2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 ■ ▶

Ponastavi barve Ponastavi razrede

Prikazan je odstotni delež otrok, ki so vključeni v vrtce, glede na število otrok v starostni skupini od 1 do 5 let.

Več podatkov o vključenosti otrok v vrtce je objavljenih na SI-STAT podatkovnem portalu v področju [Izobraževanje - Predšolska vzgoja in izobraževanje - Otroci vključeni v vrtce](#).

Table 1: Descriptive statistics of variables used in the analysis, women 20-40 years old, the Netherlands and Italy

**Predlagan prikaz
več spremenljivk.**

	Netherlands		Italy	
	Frequency	Percent	Frequency	Percent
Intention to have a child within three years				
No	128	60.1	1979	57.2
Yes	80	37.5	1303	40.3
Missing (don't know)	5	2.3	86	2.5
Highest educational attainment respondent in 3 categories				
Lower secondary	39	18.3	1483	42.9
Upper secondary	93	43.7	1614	46.7
Post-secondary or tertiary	81	38.0	361	10.4
Highest educational attainment partner in 3 categories				
Lower secondary	54	25.4	1738	50.3
Upper secondary	78	36.6	1409	40.7
Post-secondary or tertiary	81	38.0	311	9.0
Hours worked per week by respondent				
Housewife	94	44.1	1487	43.0
Up to 20 hours	22	10.3	366	10.6
21 to 30 hours	39	18.3	395	11.4
31 hours or more	58	27.2	1210	35.0
Missing				
Respondents' share of household labour				
<75%	86	40.4	1018	29.5
>75%	127	59.6	2380	68.8
Missing (refused)			60	1.7
Number of children living in household				
No children	56	26.3	744	21.5
1 child	57	26.8	1116	32.3
2 or more children	100	46.9	1598	46.2
Total	213	100.0	3458	100.0

Source: Netherlands, European Social Survey (ESS), Wave 2, 2004/5; Italy, Italian Multipurpose Survey (IMS) – Family and Social Actors, 2003

Kontakt

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

@ArhivPodatkov

Univerza v Ljubljani

ICPSR

cessda

